

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ÓDE A MODERNIDADE

A ARQUITETURA MODERNA DO CRATO COMO EXPRESSÃO DE PROGRESSO

ODE TO MODERNITY: THE MODERN ARCHTECTURE OF CRATO AS AN EXPRESSION OF PROGRESS

ODA A LA MODERNIDAD: LA ARQUITECTURA MODERNA DEL CRATO COMO EXPRESIÓN DE PROGRESSO

ARAÚJO, RAVENA REIS

Arquiteta e Urbanista, mestranda no programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Cariri (PPGAU + D UFC), ravenareisaraujo@gmail.com

JUCÁ NETO, CLOVIS RAMIRO

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (PPGAU + D UFC), clovisjuca@gmail.com

RESUMO

Este artigo se propõe a investigar historicamente as bases da arquitetura moderna no Crato, cidade situada no Cariri cearense. O objetivo principal é amplificar a compreensão das influências e processos históricos que levaram à adoção dos princípios modernistas na arquitetura da cidade. A base histórica para compreensão da produção arquitetônica moderna no Crato tem como premissa a urbanização e o desenvolvimento socioeconômico da cidade, bem como a consolidação do processo de industrialização do município ocorridos durante as décadas de 1950 e 1960. A metodologia empregada envolve uma abordagem interdisciplinar, combinando pesquisa bibliográfica, análise documental e levantamento de fontes históricas. Por meio da revisão de literatura, análise de periódicos da época e consulta a documentos históricos, busca-se traçar um panorama das influências e contextos que influenciaram a produção da arquitetura moderna na cidade. Os principais resultados obtidos revelam uma interseção entre fatores como urbanização, desenvolvimento econômico, influências culturais e formação profissional de arquitetos, que contribuíram para a disseminação dos princípios modernistas no espaço urbano. A contribuição do estudo está na ampliação do conhecimento sobre a arquitetura moderna no contexto do interior do Nordeste brasileiro - destacando a relevância do Crato como um centro cultural e arquitetônico na região - contribuindo para a história da arquitetura moderna cearense e brasileira. Além disso, oferece subsídios para o registro, a preservação e valorização do patrimônio arquitetônico local, bem como percepções para futuras pesquisas sobre a influência do contexto histórico na produção da arquitetura moderna local e regional.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio moderno. documentação. aspirações modernizadoras.

ABSTRACT

This article aims to historically investigate the foundations of modern architecture in Crato, a city located in the Cariri region of Ceará. The main objective is to expand the understanding of the historical influences and processes that led to the adoption of modernist principles in the city's architecture. The historical basis for understanding modern architectural production in Crato is grounded in the urbanization and socio-economic development of the city, as well as the consolidation of the industrialization process of the municipality that took place during the 1950s and 1960s. The methodology employed involves an interdisciplinary approach, combining bibliographic research, document analysis, and the survey of historical sources. Through literature review, analysis of periodicals from the time, and consultation of historical documents, the study seeks to outline a panorama of the influences and contexts that shaped the production of modern architecture in the city. The main findings reveal an intersection of factors such as urbanization, economic development, cultural influences, and professional training of architects, which contributed to the spread of modernist principles in the urban space. The study's contribution lies in expanding knowledge about modern architecture in the context of the interior of Northeast Brazil, highlighting Crato's relevance as a cultural and architectural center in the region, thereby contributing to the history of modern architecture in Ceará and Brazil. Furthermore, it provides support for the registration, preservation, and appreciation of local architectural heritage, as well as insights for future research on the influence of historical context in the production of modern architecture locally and regionally.

KEYWORDS: *crato. modern heritage. documentation. modernizing aspirations.*

RESUMEN

Este artículo se propone investigar históricamente las bases de la arquitectura moderna en Crato, una ciudad situada en la región del Cariri cearense. El objetivo principal es ampliar la comprensión de las influencias y procesos históricos que llevaron a la adopción de los principios modernistas en la arquitectura de la ciudad. La base histórica para la comprensión de la producción arquitectónica moderna en Crato se basa en la urbanización y el desarrollo socioeconómico de la ciudad, así como en la consolidación del proceso de industrialización del municipio que tuvo lugar durante las décadas de 1950 y 1960. La metodología empleada implica un enfoque interdisciplinario, combinando la investigación bibliográfica, el análisis documental y el levantamiento de fuentes históricas. A través de la revisión de literatura, el análisis de periódicos de la época y la consulta de documentos históricos, se busca trazar un panorama de las influencias y contextos que influyeron en la producción de la arquitectura moderna en la ciudad. Los principales resultados revelan una intersección de factores como la urbanización, el desarrollo económico, las influencias culturales y la formación profesional de los arquitectos, que contribuyeron a la difusión de los principios modernistas en el espacio urbano. La contribución del estudio radica en la ampliación del conocimiento sobre la arquitectura moderna en el contexto del interior del Nordeste brasileño, destacando la relevancia de Crato como un centro cultural y arquitectónico en la región, contribuyendo así a la historia de la arquitectura moderna cearense y brasileña. Además, ofrece apoyo para el registro, la preservación y la valorización del patrimonio arquitectónico local, así como percepciones para futuras investigaciones sobre la influencia del contexto histórico en la producción de la arquitectura moderna local y regional.

Ode a Modernidade: a arquitetura do Crato como expressão de progresso
Ravena Reis Araújo, Clóvis Ramiro Jucá Neto

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

PALABRAS CLAVES: crato. patrimonio moderno. documentación. aspiraciones de modernización.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo compreender os processos históricos que conduziram à adoção dos princípios da arquitetura modernista no Crato, cidade localizada ao sul do Ceará. A arquitetura moderna, emergente no início do século XX, encontrou solo fértil em diversos contextos urbanos do Brasil, promovendo um levante estético e funcional que reverberou por décadas. No entanto, enquanto as grandes cidades brasileiras frequentemente protagonizam estudos sobre esse movimento, a investigação sobre sua disseminação em áreas menos centralizadas, como as cidades do interior nordestino, ainda carece de uma análise abrangente. Este artigo, ao explorar historicamente as bases da arquitetura moderna na cidade do Crato, propõe-se a contribuir com preenchimento dessa lacuna historiográfica. O enfoque deste estudo decorre de investigação mais abrangente, em andamento no contexto da Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (UFC), que dedica-se à análise das permanências e mutações do patrimônio cultural edificado do município.

Localizada aos pés da Chapada do Araripe, a cidade do Crato abriga atualmente uma população de 131.050 habitantes (IBGE, 2022). Enquadrada na região conhecida como Cariri Cearense, sob uma ótica histórica, o município figura entre os primeiros núcleos coloniais estabelecidos no território cearense. Os primórdios da ocupação da região datam do final do século XVII, quando ocorreu a cristianização dos povos indígenas que habitavam os vales de solos férteis onde a cidade se ergue hoje (IBGE, 1935, v. 16, p. 179). Farias Filho (2007, p. 213) elucida que, durante muito tempo, o núcleo permanecia com um aspecto de cidade colonial, "tanto no que diz respeito à urbanização quanto à arquitetura".

Figura 1: Localização geográfica do Crato.

Fonte: MapChat. Modificado pelos Autores (2024).

No final do século XIX, a cidade iniciou um período de desenvolvimento socioeconômico implicando em transformações em seu espaço físico. Nas

primeiras décadas do século XX, a construção de novos edifícios de caráter assistencial pela Igreja Católica impulsionou um vigoroso crescimento urbano que promoveu uma gradual transformação na cidade. No início dos anos 1940, o Crato adquiriu uma nova feição, caracterizada por sua aparência renovada e seu desenvolvimento urbano acalorado. A expansão territorial se fez notar com a ocupação de novas áreas para além do centro histórico, ocasionando o surgimento de novos bairros, resultando também em um substancial aumento demográfico (Farias Filho, 2007).

A chegada das décadas de 1950 e 1960 marcou um ponto de inflexão na trajetória urbana do Crato. A cidade testemunhou uma expansão econômica contínua. Tais transformações implicaram, ainda que pontualmente, em intervenções no panorama de sua produção arquitetônica, pautadas nos ideais de modernidade. O Crato, mesmo se tratando de uma cidade interiorana, não permaneceu imune aos princípios da arquitetura moderna que varriam o país. Este estudo traz como hipótese que as bases para implementação da arquitetura modernista na urbe cratense são celebrações históricas, rivalidades regionais, discursos culturais e desenvolvimento industrial.

No estudo, o embasamento teórico foi construído através de uma revisão bibliográfica de fontes secundárias, incluindo livros, teses, dissertações e artigos que abordam o contexto urbano, transformações na arquitetura do Crato, e aspirações modernizadoras locais. Autores como Farias Filho (2007), Ítalo Viana (2011), Otonite Cortez (2000) e Ana Paula Campos Gurgel (2008) foram fundamentais para esta etapa. Por outro lado, a pesquisa empírica envolveu a coleta de fontes primárias – o objeto de arquitetura - através de visitas de campo e levantamentos de dados hemerográficos, periódicos e iconográficos, como jornais locais, revistas e acervos fotográficos. A análise qualitativa dos dados coletados foi essencial para fundamentar a interpretação dos processos históricos e sociais que influenciaram a produção arquitetônica moderna no Crato.

O artigo está estruturado em quatro seções principais. Inicia com “Materiais e Métodos”, que descreve detalhadamente o aparato metodológico desenvolvido para pesquisa; segue com “Arquitetura Brasileira”, onde fornece um breve panorama da genealogia da arquitetura moderna cearense; “Crato: A Princesa Do Cariri Como ‘Palco Do Moderno’” fornece uma visão ampla sobre as bases da arquitetura moderna cratense aqui defendidas; e, por fim, as “Considerações Finais” que destacam a importância desses eventos para a história urbana e cultural do Crato.

MATERIAIS E MÉTODOS

A abordagem metodológica está estruturada em dois eixos: teórico e prático. As técnicas de análise empregadas incluem a interpretação qualitativa dos dados coletados. O primeiro eixo, correspondente à revisão bibliográfica, proporcionou a base teórica necessária para uma compreensão aprofundada do objeto de estudo. Foram utilizados recursos como livros, teses, dissertações e artigos pertinentes ao tema. A construção do embasamento teórico foi estruturada em dois componentes fundamentais, visando compreender:

- O contexto urbano, as transformações na arquitetura da cidade do Crato, bem como os agentes modeladores do espaço urbano. Para tal, foram examinados: Jucá Neto (2009), Figueiredo Filho (1966), Irineu Pinheiro (2009), Farias Filho (2007),

Ana Paula Campos Gurgel (2008), Otonite Cortez (2000), José Ítalo Bezerra Viana (2011), Isabelle Herculano Silva (2014), entre outros.

- As aspirações modernizadoras cratenses. Para tal, foram verificados: Correia Coelho (1968), Otonite Cortez (2000), José Ítalo Bezerra Viana (2011), Fábio Ricardo Silva Beserra (2006), Zenilde Baima Amora (2005), Iara Maria de Araújo (2006), Euripedys Ewbank Rocha (1988), José Liberal de Castro (2008), entre outros.

O segundo eixo, correspondente a visitas de campo e coleta de fontes primárias, proporcionou a fundamentação da análise. A coleta de dados primários envolveu um levantamento abrangente, incorporando fontes:

- Hemerográficas (jornais): Correio do Cariry, A Ação, O Povo, O Araripe, Folha da Semana, entre outros.
- Periódicos (revistas): Revista Itaytera, Revista do Instituto do Ceará, A Província, entre outras.
- Iconográficas (fotografias, selos, entre outros): Acervos, Selo comemorativo do Primeiro Centenário do Crato, Cartaz comemorativo do Primeiro Centenário do Crato.

ARQUITETURA BRASILEIRA: BREVE GENEALOGIA DO MODERNO CEARENSE

Leonardo Benévolo¹ (2001), no clássico História da Arquitetura Moderna, argumenta que os primórdios da arquitetura moderna têm origem no alvorecer do século XX, manifestando-se simultaneamente em vários países da Europa e nos Estados Unidos da América. Este movimento emergiu no contexto das transformações espaciais, socioeconômicas e técnicas engendradas pela Revolução Industrial. Patricia de Oliveira² (2017) ressalta que no Brasil, tanto os registros escritos quanto as realizações da arquitetura moderna apresentam-se com certo atraso em relação aos eventos internacionais. A autora assevera que mesmo as iniciativas pioneiras de arquitetos renomados como Gregori Warchavchik e Rino Levi, em São Paulo, só foram concretizadas a partir da terceira década do século XX, além de se constituírem como episódios isolados na produção desse tipo de exemplar arquitetônico.

Ainda durante a década de 1930, várias cidades do Brasil testemunharam a materialização de uma arquitetura moderna. Na fase áurea da produção moderna brasileira, que alcançou ampla repercussão em publicações internacionais e abrangeu o período entre meados da década de 1940 e o início da década de 1960, consolidou-se um axioma hegemônico para toda a produção arquitetônica autêntica do país (Oliveira, 2017), tendo em Brasília, de acordo com Benévolo (2001, p. 716), um dos exemplos mais emblemáticos dessa arquitetura, “para quais foram empregadas as maiores energias da nação”.

Hugo Segawa (2010) assevera que a disseminação da arquitetura moderna no Brasil foi catalisada pela criação de escolas de arquitetura em diversas regiões do país, pelo deslocamento de profissionais entre essas regiões e pela migração de arquitetos em busca de oportunidades de trabalho. Essas dinâmicas culminaram na adaptação da arquitetura moderna às condições ambientais, materiais, culturais e socioeconômicas específicas de cada região. No contexto do Ceará, a fundação da Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1954 e, subsequentemente, da Escola de Arquitetura da UFC em 1964, constituíram marcos significativos que incitaram a produção de arquitetura moderna no estado³. Na década de 1950, um grupo de jovens arquitetos cearenses

diplomados no Rio de Janeiro e em Recife retornou à capital do Ceará, Fortaleza, para iniciar suas práticas profissionais. Jucá Neto delinea:

Roberto Villar de Queiroz, Enéas Botelho, Luís Aragão, José Liberal de Castro, José Neudson Bandeira Braga, Marrocos Aragão e Ivan da Silva Brito protagonizam o início da prática profissional do arquiteto na Cidade, marcando com suas diferenciadas contribuições a produção do espaço construído no Estado, constituindo até os nossos dias um legado de significativo valor. Na condição de pioneiros, enfrentaram as limitações materiais e dificuldades iniciais na afirmação da profissão (Jucá Neto, et. al., 2009)⁴.

Porém, enquanto a arquitetura moderna nacional experimentava seu apogeu de reconhecimento internacional entre 1942 e 1960, o Nordeste brasileiro, conforme observado por Naslavky (2014), foi largamente negligenciado pela historiografia nacional. Este período também marcou um movimento significativo nas capitais dos estados nordestinos, onde se buscava superar a 'feição colonial' das cidades brasileiras (Tinem et al., 2014). No entanto, essa transformação foi mais notoriamente centrada nas capitais, como Fortaleza no caso do Ceará, onde as contribuições da arquitetura moderna são mais lembradas e estudadas em comparação às cidades do interior do estado.

Considerando o panorama apresentado, impõe-se a necessidade premente de ampliar os estudos sobre a difusão da arquitetura moderna nas cidades interioranas, especialmente aquelas situadas no sertão nordestino. Enquanto o foco historiográfico frequentemente se concentra nas capitais e nas contribuições de arquitetos renomados, como observado em Fortaleza, nota-se um vácuo significativo de pesquisa sobre como os princípios da arquitetura moderna foram adotados e adaptados em contextos menos urbanizados. Essa lacuna não apenas limita a compreensão da diversidade e transformações da arquitetura modernista no Brasil, mas também negligencia importantes aspectos culturais, socioeconômicos e ambientais que moldaram essas manifestações arquitetônicas nas regiões menos estudadas do Nordeste brasileiro.

CRATO: A PRINCESA DO CARIRI COMO “PALCO DO MODERNO”

Na fulgurância de suas tradições, guarda ela um passado que fez história na história do Brasil, e sua gente conserva esses heráldicos brasões como símbolos sagrados de sua civilização e do seu progresso [...]. Desde o começo que seu povo é dominado pela vocação do progresso e, assim, ela nunca pára de crescer [...]. Pois a cidade que ora nos referimos [...] caminha, a passos largos, para seus grandes e promissores destinos e, por fim, sendo o melhor lugar do mundo para se morar – chama-se CRATO! (Coelho, 1968 in Revista Itaytera, 1968, p. 186).

O trecho evocativo de Correia Coelho (1968) destaca a significativa herança histórica profundamente enraizada no Crato. Não obstante a eloquência poética, subsiste um contexto de mudança em andamento, impulsionado por um movimento fervoroso entre a elite política e intelectual local, que aspira moldar

um novo paradigma de "progresso" em sua narrativa histórica. Durante as décadas de 1950 e 1960, essa soma de fatores repercutiu em mudanças de ordem morfológica, econômica e social na cidade do Crato, o "palco do moderno".

A presente seção tenciona explicar influências e contextos que moldaram a implementação da arquitetura moderna no Crato. Inicialmente, discute a trajetória das celebrações do Primeiro Centenário do Crato, um evento emblemático que simbolizou a busca pelo progresso, além das rivalidades pela supremacia regional no Cariri cearense, protagonizadas pelas cidades de Crato e Juazeiro do Norte. Em seguida, expõe os discursos propagados pelos membros do Instituto Cultural do Cariri durante os eventos supracitados, os quais se concentraram na construção de uma imagem distintiva para o Crato. Por fim, aborda as políticas concretas implementadas para fomentar a industrialização do município, destacando os incentivos e estratégias empregados para estimular o desenvolvimento econômico local.

O centenário do Crato

Joaquim Vilella de Castro Tavares⁵, em 17 de outubro de 1853, sancionou a Resolução nº 623, elevando a Vila do Crato à categoria de cidade. O primeiro município do Cariri era criado (Farias Filho, 2007)⁶. O historiador Ítalo Viana⁷, em "O Instituto Cultural do Cariri e o centenário do Crato" (2011), revela que em 17 de outubro de 1953 celebrava-se com fervor o centenário da elevação do Crato à condição de cidade. Naquela data, o que se propagava pelas ruas era o festejo de um passado coroado de êxitos, perpetuando a herança de progresso cultural e material daquela que se destacava como uma das mais importantes cidades cearenses.

Farias Filho⁸, em "Crato: evolução urbana e arquitetura" (2007), assevera que, nas primeiras décadas do século XX, o Crato desempenhava funções urbanas relevantes, evidenciadas pelo aumento populacional, a incorporação de novas atividades e a chegada de equipamentos urbanos modernos. Dominando a administração urbana da região do Cariri, o município consolidou-se como um polo de serviços essenciais, abrangendo setores como educação, saúde e lazer. A economia local, baseada na agricultura, atendia não apenas à população do Cariri, mas também aos "sertões dos estados e municípios vizinhos" (Álbum Terra Cearense, 1925 apud Farias Filho, 2007, p. 164).

Na segunda metade do século XX, o Crato se destacava como uma localidade com atrativos que enriqueceram o ambiente urbano. O município detinha uma infraestrutura composta por "praças ajardinadas, escolas, instituições recreativas e religiosas, hospitais e estabelecimentos comerciais" (Viana, 2011, p. 13). Devido ao crescimento demográfico na década de 50, o interesse em promover mudanças estéticas e higiênico-sanitárias era latente. Em 1950, a população do Crato totalizava 46.908 habitantes, dos quais 16.776 residiam na zona urbana. Em 1940, a população era de 40.282 habitantes, com 12.567 na zona urbana (Viana, 2011).

O discurso da elite política e letrada local reverberava, no contexto das festividades, uma herança histórica profundamente arraigada, que enaltecia as tradições e os emblemas de progresso⁹ da cidade do Crato. Segundo Viana (2011), o Primeiro Centenário constituía uma oportunidade ímpar para consolidar a imagem de uma cidade intrinsecamente próspera. As celebrações também evidenciavam uma percepção de agravo ao orgulho local, em virtude da

relativização do papel do Crato na região, com o surgimento de Juazeiro do Norte como novo epicentro econômico e demográfico (Viana, 2011). O evento visava destacar a vitalidade política e econômica da localidade, além de evocar a consagração da história da cidade (Viana, 2011).

Para celebrar a data magna do Crato com pompa, a Praça da Sé foi escolhida como o lugar ideal, devido aos eventos históricos do passado glorioso cratense culminados na referida praça¹⁰. Ela adquiriu significância especial. Na praça foi implantado o Pavilhão da Feira de Amostras, atração máxima do evento (Farias Filho, 2007).

Figura 2: Pavilhão da Feira de Amostras na Praça da Sé, 1953.

Fonte: Acervo Nélio Falcão.

A programação foi extensa e diversificada, reforçando a imagem de uma urbe cratense “moderna” e “progressista”. Segundo Viana (2011), no âmbito das comemorações apresentaram-se avançadas máquinas agrícolas na Feira. Também foram inaugurados monumentos e edifícios modernos na presença de visitantes ilustres. Entre eles, citamos a inauguração do “Posto do Departamento de Expansão Econômica do Ceará; do Posto de Saúde no Bairro Buenos Aires; do Grupo Escolar, no Bairro Pinto Madeira; do Grupo Rural no Campo de Fruticultura do Crato [...] do Obelisco do Centenário e Jardim da Praça Juarez Távora; do Jardim da Praça da Sé” (Viana, 2011, p. 109). Contemplou-se, ainda, manifestações culturais, religiosas, militares e esportivas.

Figura 3: Obelisco do Centenário, praça Juarez Távora.

Fonte: IBGE. Sem data conhecida.

Neste sentido, argumentamos que a mentalidade “progressista” fomentada pelos festejos do Centenário estabeleceu uma das bases para a introdução da arquitetura moderna no espaço urbano do Crato. Farias Filho (2007, p. 188) destaca que, na década de 50, a Princesa do Cariri ganhava um aspecto arquitetônico diferente, onde “o velho começa a perder espaço para as novidades progressistas”. As novas construções assumiam feições retilíneas e geométricas, com o estilo Art Decó se apresentando como um “pré-modernismo” (Farias Filho, 2007, p. 188).

Disputa hegemônica: Crato x Juazeiro do Norte

No contexto de efervescência cultural e transformações socioespaciais, decorrentes das festividades do Centenário, é pertinente enfatizar a histórica rivalidade entre Crato e Juazeiro do Norte. As duas localidades contíguas disputaram por anos a primazia cultural no Cariri cearense. Otonite Cortez (2000) conduziu uma investigação sobre a afirmação do Crato como “Cidade da Cultura”. A autora destaca que o período de 1889 a 1960 foi crucial para essa consolidação, conferindo ao Crato o status de um centro urbano “civilizado e culto” (2000, p. 66). Esclarece que até 1911, Juazeiro era um pequeno aglomerado populacional sob jurisdição política e administrativa do município do Crato, com o Padre Cícero entre seus residentes, natural daquela cidade.

Contudo, o fenômeno religioso associado aos prodígios do Padre Cícero, como o episódio da suposta transformação da hóstia em sangue na boca da Beata Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo¹¹ em 1889, introduziu novos elementos ao panorama cultural do Crato. Otonite Cortez (2000) ressalta que somente a partir deste evento relacionado ao Padre Cícero

[...] houve um forte investimento estrategicamente orientado no plano discursivo e no plano das ações, no sentido de marcar uma distinção social e uma superioridade do Crato, por parte dos intelectuais e políticos cratenses, que doravante passaremos a denominar 'especialistas da produção cultural' do Crato como 'cidade da cultura' (Cortez, 2000, p. 75).

Desviando ligeiramente o foco dos "acontecimentos extraordinários", adentramos na análise "do imaginário do terror", segundo Otonite Cortez (2000, p. 80). A autora afirma que o "imaginário do terror no Crato, [...] ganhou força nos anos de 1909 a 1911, por ocasião da luta política travada entre o Crato e Juazeiro diante da questão da reivindicação da autonomia política de Juazeiro". Ainda segundo a autora, o desenrolar da trama desse movimento foi crucial para intensificar a rivalidade entre o Crato e Juazeiro, uma competitividade que perdurou ao longo de todo o século XX. Otonite Cortez (2000) acrescenta que, mesmo com o fim da disputa, os interesses do Crato e de Juazeiro não estavam mais alinhados. A tomada do Crato pelas forças revolucionárias de Juazeiro em janeiro de 1914 (figura 4) ampliou ainda mais a percepção que os "fanáticos" da terra do Padre Cícero eram "capazes das mais abomináveis barbaridades". O término do conflito em 1914 não sinalizou o fim da desconfiança dos habitantes de Crato diante o que parecia ser "natural dos romeiros" (Cortez, 2000, p. 87). Entretanto, à medida que o Juazeiro crescia economicamente e demograficamente pelo fervor religioso, o Crato gradualmente perdia sua hegemonia política e econômica e buscava se afirmar como um centro de "modernidade" e "progresso". O município, com sua posição estratégica e histórica como sede episcopal, tentou capitalizar sua infraestrutura educacional, cultural e administrativa para se destacar no cenário regional (Cortez, 2000).

Figura 4: Sedição de Juazeiro: soldados nas ruas do Crato, 1914.

Fonte: Acervo Lúcia Castro.

Com este breve panorama, pode-se aqui afirmar que as divergências políticas e a competição entre Crato e Juazeiro do Norte desencadearam não apenas provocações, mas também oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Sousa (2016) assevera que as diferenças entre os municípios impulsionaram um processo gradual de modernização, permitindo que ambas as cidades, dentro de suas respectivas proporções, fortalecessem suas condições de centralidade econômica e política, imprescindíveis para a expansão de sua área de influência. Pode-se igualmente afirmar que a necessidade de competir com Juazeiro do

Norte, em termos de desenvolvimento urbano e econômico, levou o Crato a adotar uma postura progressista e a intensificar uma modernização urbana, contribuindo para a adoção de princípios modernistas em sua arquitetura.

Forjando a cidade da cultura

O Instituto Cultural do Cariri (ICC), fundado em 1953, desempenhou um papel crucial na transformação do Crato, promovendo novos paradigmas arquitetônicos, como a arquitetura moderna. O Crato, historicamente descrito por termos como "adiantamento", "desenvolvimento" e "evolução" (Cortez, 2000), sempre se viu como uma cidade com vocação para o progresso. A fundação do ICC, ao promover o estudo das ciências, letras e artes, com foco na história e na geografia política do Cariri (Revista Itaytera, 1955), reforçou essa visão. Formado pela elite intelectual do Crato, visava repensar a cidade através de ideias que elevassem seu nível cultural, intelectual e econômico, vinculando-se ao simbolismo histórico.

Desde seu ato inaugural, o Instituto desenvolveu iniciativas que prepararam o terreno para uma modernização mais ampla da cidade. A promoção da leitura e a melhoria das condições da biblioteca municipal são exemplos de como a instituição buscava elevar o nível cultural do município (Revista Itaytera, 1955). Além disso, projetos como a construção do Monumento aos Heróis de 1817 e a homenagem a Joaquim Pinto Madeira¹² refletiam um compromisso com a preservação da memória histórica local. Porém, esse enfoque simbólico e a valorização cultural não subtraiu a importância da instituição na busca pelo desenvolvimento econômico e consolidação de sua hegemonia regional. Na década de 50, o Crato ainda baseava sua economia na "agricultura e outras formas rudimentares de organização econômica", em "desproporção com o desenvolvimento do país" (Revista A Província, 2013, p. 107 *apud* Silva, 2014, p. 59).

Rebecca Herculano Silva (2014, p. 60) elucida que, em resposta a esta situação "iniciaram-se esforços para promover a adoção de uma 'mentalidade capitalista'". A autora destaca que, na metade do século XX, "grande parte da classe dominante local identificou modernização como industrialização". Diante dessa percepção de desenvolvimento progressista, os intelectuais do ICC acreditavam que a imagem do Crato deveria ser condizente com as exigências da civilização moderna.

Viana (2011) percebe nos projetos de modernização da cidade idealizados pelo ICC uma afinidade entre o avanço material e cultural. Ao valorizar o patrimônio cultural, promovia uma visão de modernidade que incluía a adoção de novos paradigmas arquitetônicos. A ideia era que uma cidade culturalmente rica e historicamente consciente estaria mais aberta a inovações arquitetônicas que refletissem seu progresso e evolução. Nas palavras de Raimundo Girão e Antônio Martins Filho:

[...] até muito tempo mais, o Crato, o Cariri será harmoniosa transição entre o Velho e o Novo, o que lhe dará fisionomia muito peculiar [...] e, então, veremos que o Moderno, cheio de ostentações de bem-estar, de utilitarismo e de conforto, não prescindirá do Antigo, cheio de evocações e de espiritualidade confortante. Haverá uma superposição, mas nunca um aniquilamento (Martins Filho; Girão, 1966, p. 182).

Este enfoque na valorização tanto do antigo quanto do novo é crucial para entender como o ICC preparou o terreno para a aceitação da nova arquitetura modernista que viria a se apresentar na cidade a partir da década de 50. Ao promover uma narrativa que combinava tradição e inovação, a instituição propagava um ambiente onde novos paradigmas arquitetônicos poderiam ser festejados como parte do avanço contínuo da cidade. O estilo "pré-modernista cratense", surge mais uma vez como resultado da busca pelo moderno. Enriquecendo a paisagem da cidade, o ICC incentivou a inauguração de diversos edifícios, como o Crato Tênis Clube, cuja arquitetura é considerada apropriada para a região; a Rádio Araripe, em agosto de 1951, sediada em um "moderno edifício" (Farias Filho, 2007, p. 185); bem como a Rádio Educadora, que emergiu na égide da "difusão do útil, do bem e da verdade" (Revista A Província, 2013, p. 106).

Figura 5: Crato Tênis Clube, década de 50 (A); Rádio Araripe, 1951 (B) e Rádio Educadora, 2013 (C).

LEGENDA

A. Crato Tênis Clube B. Rádio Araripe C. Rádio Educadora

Fonte: Memória Histórica do Crato.

O ciclo industrial

O processo de industrialização no Cariri cearense, conforme Fábio Beserra (2006), foi parte da industrialização do Estado do Ceará, ocorrendo em diversas escalas. Adota-se a periodização proposta por Zenilde Baima Amora (2005), que identifica três períodos de implantação industrial no Ceará. Durante o primeiro período, até os anos 1950, no Cariri, a industrialização inicial foi catalisada pela expansão agrícola e pela chegada de comerciantes de Icó, que impulsionaram uma onda progressista na região. A influência do Padre Cícero em Juazeiro do Norte também foi significativa, atraindo imigrantes e aumentando o capital humano e o potencial de desenvolvimento industrial. Entre 1850 e 1950, mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais transformaram o Cariri, destacando-se a independência de Juazeiro do Norte e a formação da conurbação CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha) (Araújo, 2006; Beserra, 2006).

As décadas de 1960 -1980, caracterizam o segundo período da periodização estabelecida por Amora (2005). Araújo (2006) destaca que essas iniciativas foram impulsionadas pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), estabelecida em 1959. Segundo o autor (2006, p. 5), "para a SUDENE, a industrialização seria a condição *sine qua non* para o desenvolvimento regional". Os estados que mais se beneficiaram dos recursos da SUDENE foram Pernambuco, Bahia e Ceará. No âmbito das intervenções governamentais projetadas para a região Nordeste, foi fundada, em 1962, a Companhia de Desenvolvimento do Ceará (CODEC), com o objetivo de competir na oferta de incentivos para atrair novos investimentos para a Região Metropolitana de Fortaleza¹³ (Beserra, 2006).

Algumas ações, visando descentralizar as atividades econômicas cearenses, foram realizadas em 1962, como o Projeto Asimow, no Cariri cearense. Elaborado pelo professor Morris Asimow com o desígnio de incentivar o desenvolvimento da Região Caririense, este projeto foi o produto de uma colaboração entre a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e a Universidade Federal do Ceará (UFC), financiada pela Fundação Ford e pela USAID (Beserra, 2006, p. 6). Euripedys Ewbank Rocha (1988, p. 83) em estudo sobre a industrialização do interior do Ceará, cita que "para cada cruzeiro aplicado no Cariri, oitenta centavos foram destinados ao projeto Asimow". Rocha (1988, p. 50) argumenta que a influência do Projeto Asimow foi extremamente benéfica ao incentivar empresários a considerar o Cariri como um local viável para empreendimentos industriais.

Nesse contexto, observa-se o aumento significativo na industrialização do Crato. O momento parecia propício, visto que na década de 60 o município passava por um novo crescimento populacional, possuindo agora 59.464 habitantes, dos quais 29.308 viviam na zona urbana (Viana, 2009). Rocha (1988) assevera que na urbe se instalavam grandes empreendimentos industriais, como a CIMASA, de 1965, que propunha o beneficiamento da mandioca. Já em 1968, foi aprovado o projeto da Cerâmica Noruguaçu (figura 6), com objetivos industriais semelhantes aos da CECASA (Rocha, 1988, p. 50).

Figura 6: Cerâmica Noruguaçu, 1983.

Fonte: IBGE.

Situada na Avenida Padre Cícero, no Bairro Muriti, a Cerâmica Noruguaçu foi por muitos anos um dos principais complexos cerâmicos da região do Cariri. Aldeido Sousa (2020) afirma que sua inauguração ocorreu em 30 de julho de 1971 e os produtos cerâmicos fabricados nesta localização foram disseminados em toda a região Norte e Nordeste do Brasil¹⁴.

Farias Filho (2007) enfatiza que embora muitos desses empreendimentos tenham falhado devido a ineficiências administrativas e insuficiência de recursos financeiros, a influência do Projeto Asimow foi significativa. O projeto estimulou empresários a considerar o Crato e outras cidades do Cariri como viáveis para projetos industriais, aumentando a industrialização na região. Este desenvolvimento industrial criou uma demanda por infraestrutura urbana, novas construções e revitalização de espaços públicos, preparando o terreno para a adoção de novos padrões arquitetônicos.

A arquitetura moderna do Sesi Crato

Como resposta às demandas do ciclo industrial, a arquitetura moderna, em termo e circunstância, ganhou espaço no panorama urbano do Crato. Um exemplo dessa interseção é o complexo do Serviço Social da Indústria (SESI)¹⁵, projetado pela arquiteta Tânia Alves Horta¹⁶ em 1962. Inaugurado em 27 de janeiro de 1973, a obra foi fruto da reivindicação dos industriários e possui 4.280 m² construídos em um terreno de 12.500 m² (Presidente do Sesi vai ao Nordeste..., 1973 apud Ribeiro; et. al., 2022). A arquitetura da sede do Sesi ocupa um lugar privilegiado no município, na Avenida Padre Cícero, principal via de acesso ao município.

Ribeiro *et al.* (2022) destaca detalhes importantes da arquitetura do edifício, evidenciando suas características funcionais e estéticas. De acordo com a autora, o complexo é constituído por cinco blocos multifuncionais: auditório, administração, educação, saúde, lazer e serviços. O projeto utiliza ao máximo a topografia irregular do terreno, distribuindo os blocos, a piscina semiolímpica, o playground e as quadras esportivas em diferentes níveis, conferindo ao conjunto uma perspectiva dinâmica.

Figura 7: Planta baixa geral do Complexo Sesi Crato.

Fonte: Ribeiro et. al., (2022).

O segundo bloco, de dois pavimentos, apresenta uma estrutura de pilares e vigas expostos, com varandas laterais que mitigam a insolação e permitem uma ventilação constante. Os blocos restantes possuem uma configuração semelhante à do segundo bloco, porém com um único pavimento. As divisórias internas são removíveis, possibilitando uma adaptação versátil dos espaços. Os fechamentos laterais são equipados com janelas venezianas pivotantes e portas com venezianas. O projeto é um exemplar da corrente arquitetônica da época, evidenciando uma ênfase na funcionalidade e racionalidade construtiva¹⁷ (Ribeiro et al., 2022).

Figura 7: Recorte longitudinal dos blocos I, II e III.

Fonte: Ribeiro et. al., (2022).

O auditório é um prisma retangular de concreto armado aparente, com capacidade para 360 pessoas. Seu design incorpora um frontão em concreto e esquadrias de alumínio e vidro, enquanto o interior exhibe acabamentos acústicos de madeira, elaborados pelo arquiteto Roberto Thompson Motta.

Figura 5: Detalhes Sesi Crato.

LEGENDA

A. Auditório B. Interior do auditório C. Fachada principal bloco II D. Detalhe esquadrias

Fonte: A. Crato de Outora; B. Ribeiro (2022); C. IBGE; D. Ribeiro (2022).

Para além da tipologia industrial, a cidade era gradualmente permeada por novos edifícios. Entre estes, citamos os edifícios da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) (1958) e o Estádio Municipal Governador Virgílio Távora, situados em espaços mais segregados do centro consolidado da cidade.

Figura 5: A. AABB; B. Estádio Municipal Governador Virgílio Távora.

LEGENDA

A. AABB B. Estádio Municipal Governador Virgílio Távora

Fonte: Memória Histórica do Crato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das influências e processos que contribuíram para a recepção da arquitetura moderna no Crato revela fatores determinantes para a transformação urbana do município. A celebração do Primeiro Centenário do Crato, a rivalidade com Juazeiro do Norte, os discursos do Instituto Cultural do Cariri (ICC) e o Ciclo Industrial foram identificados como pilares centrais dessa mudança.

O Primeiro Centenário, celebrado em 1953, foi um marco simbólico que catalisou a necessidade de modernização da cidade, refletindo o desejo da elite local por uma nova identidade urbana. A rivalidade com Juazeiro do Norte incitou uma competição que impulsionou investimentos e inovações, projetando o Crato como um polo de "progresso" na região. O ICC introduziu discursos que sintonizavam tradição e modernidade, fomentando uma mentalidade aberta à adoção de novos paradigmas arquitetônicos. O Ciclo Industrial, marcado por iniciativas como o Projeto Asimow, trouxe nova energia econômica à região, demandando uma infraestrutura moderna e incentivando a construção de edifícios modernos.

Destaca-se que o principal objetivo deste estudo é enriquecer a discussão sobre a arquitetura moderna em cidades interioranas. Isso abre um vasto horizonte para uma investigação mais aprofundada sobre as bases da arquitetura moderna no Crato e outras abordagens relacionadas à arquitetura modernista cratense. A produção local demanda um olhar mais meticuloso, pois a arquitetura moderna cratense é pouco exaltada e documentada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORA, Z. B. (2005). **Indústria e espaço no Ceará**. In: Silva, J. B. da S. (org.) et al. Ceará: um novo olhar geográfico. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha.

ARAÚJO, I. M. **Os novos espaços produtivos – relações sociais e vida econômica no cariri cearense**. 229p. Tese (Doutorado em Sociologia – Universidade Federal do Ceará – UFC), Fortaleza/CE, 2006.

BESERRA, F. R. S. **O processo de industrialização do Cariri e o papel do estado rumo a uma “Modernização Conservadora”**. I Encontro Internacional dos Trabalhadores – Labor/ UFC. Fortaleza, 07 a 09 de setembro de 2006.

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Editora Perspectiva, 3ª edição, 2001

BORGES, R. O. **Reminiscências: o meu itinerário**. Fortaleza: ABC Editora, 2007.

COELHO, Correia. **Cidade Ideal**. In. Revista Itaytera, Crato, nº 12. Instituto Cultural do Cariri: 1968.

CORTEZ, Antonia Otonite de Oliveira. **A construção da “cidade da cultura”: Crato (1889-1960)**. 2000. 208 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História Social, História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000.

FARIAS FILHO, W. A. de. **Crato: evolução urbana e arquitetura (1740-1960)**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2007.

GURGEL; Ana Paula. **Crato: formação e transformações morfológicas do seu centro histórico**. 2008. 213f. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Enciclopédia dos Municípios Brasileiros**. V.16. Rio de Janeiro: IBGE, 1935.

IBGE. **Censo Brasileiro de 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; FERNANDES, Ricardo; NASCIMENTO, José Clewton do; ANDRADE, Margarida J. F.; DIÓGENES, Beatriz. **A Universidade e a Cidade - Por uma História da Arquitetura Moderna da Universidade Federal do Ceará**. In: 8 SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 2009, Rio de Janeiro. Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes. Rio de Janeiro: Klam Multimídia, 2009. v. 1. p. 1-20.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; FERNANDES, Ricardo; NASCIMENTO, José Clewton do; ANDRADE, Margarida J. F.; DIÓGENES, Beatriz; DUARTE JUNIOR, Romeu. **O Modernismo Cearense: A Universidade Federal do Ceará (UFC) e a cidade de Fortaleza**. In: 3 DOCOMOMO NORTE NORDESTE, 2010, João Pessoa. Das Ressurreições e Conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no NORTE E NORDESTE DO BRASIL. João Pessoa: PLOTTER, 2010. v. 1. p. 1-15.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; DIOGENES, B.; ANDRADE, M.; DUARTE JUNIOR, R. **O Residencial Iracema em Fortaleza: a simples modernidade ameaçada**. In: 6 DOCOMOMO NNE, 2016, Teresina. O Diálogo entre a Arquitetura, Tectônica e a Modernidade. Teresina: Universidade Federal do Piauí, 2016. v. 1. p. 1-99.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; ANDRADE, Margarida. **Construção: Tradição e Modernismo na obra do arquiteto José Liberal de Castro**. In: DOCOMOMO N e NE, 2012, Natal. Arquitetura em cidades. Natal: UFRN, 2012. v. 1. p. 39-40.

MARTINS FILHO, Antônio; GIRÃO, Raimundo. **O Ceará**. 3. ed. Fortaleza: Editora do Instituto do Ceará, 1966.

NASLAVSKY, Guilah. **O Nordeste na Historiografia da Arquitetura Moderna Nacional**. In: 5º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste. Fortaleza. 2014. Anais.

OLIVEIRA, Patrícia Ataíde Solon de. **Entre invenção e memória: arquitetos modernos e patrimônio histórico no Recife (1946-1979)**. 2017. 159 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Desenvolvimento Urbano, Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017.

PAIVA, R. A.; DIOGENES, B. H.. **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do arquiteto professor José Liberal de Castro**. In: 9 DOCOMOMO BRASIL: interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, 2011, Brasília. 9 DOCOMOMO BRASIL: interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, 2011.

PARDANA, M. N. M. da S. **Arquitetura moderna em Fortaleza (1959-1982): narrativas fotográficas**. 2021. 274 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e Design) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SESI VISITOU O CRATO. A AÇÃO. Crato, ano XXVI, n 1118, p.1, 19 dez. 1965.

REVISTA A PROVÍNCIA, nº 31. **O universal pelo regional**. Crato: 2013.

REVISTA ITAYTERA, Crato, nº 1. Instituto Cultural do Cariri: 1955.

ROCHA, E. E. **Industrialização no interior do Ceará: experiências em ambientes planejados**. 134 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1988.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.

SILVA, Rebecca Isabelle Herculano. **A Modernidade e Seus Impactos no Patrimônio Cultural Edificado e na Vida Social do Crato – CE: a Praça Siqueira Campos**. 2014. 138 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Desenvolvimento Regional Sustentável, Centro de Pesquisa e Pós-Graduação do Semiárido, Universidade Federal do Ceará, Juazeiro do Norte, 2014.

SOUSA, Adeildo de. **Cerâmica Norguaçu S/A, anos 70**. Crato, 17 jun. 2020. Facebook: Crato de Ontem. Disponível em: <https://www.facebook.com/cratodeontem/posts/588519435137584/>. Acesso em: 20 abr. 2024.

SOUSA, Raimunda Aurília Ferreira de. **O Lugar do Crato no Século XX: morfologia e funções urbanas da aglomeração em estudo**. Geosaberes, Fortaleza, v. 6, n. 3, p. 454-468, 2016.

TINEM, N. COTRIM, M. **Urdidura da Modernidade: arquitetura Moderna na Paraíba**. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014. 340 P. IL.

VIANA, J. I. B. **O Instituto Cultural do Cariri e o centenário do Crato: memória, escrita da história e representações da cidade**. Dissertação [Mestrado], Centro de Humanidades, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, 2011.

NOTAS

¹ Leonardo Benevolo (1923-2017) foi um arquiteto e urbanista italiano, reconhecido por suas contribuições ao estudo da arquitetura e do urbanismo. Doutorou-se em arquitetura em 1946, em Roma, e seus livros, como História da Cidade e História da Arquitetura Moderna, são clássicos na compreensão da evolução das cidades e do desenho urbano, amplamente utilizados até hoje.

² Patrícia Ataíde Solon de Oliveira é arquiteta e urbanista, mestra em Desenvolvimento Urbano pela UFPE. Laureada na turma de 2013.2 da Universidade Federal de Pernambuco, destacou-se em projetos de pesquisa, como a documentação do acervo de plantas da Prefeitura do Recife e a conservação da arquitetura moderna no Brasil. Coordenou o Inventário Acácio Gil Borsoi e, em 2016, realizou estágio docente na USP com bolsa da FACEPE, sob supervisão do Prof. Dr. Hugo Segawa.

³ Sobre a produção arquitetônica moderna no Ceará e em Fortaleza, ver: JUCÁ NETO, et al. O Modernismo Cearense: A Universidade Federal do Ceará (UFC) e a cidade de Fortaleza (2010); JUCÁ NETO, et al. O Residencial Iracema em Fortaleza: a simples modernidade ameaçada (2016); JUCÁ NETO; et al. Construção: Tradição e Modernismo na obra do arquiteto José Liberal de Castro (2012); PAIVA, et. al. Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do arquiteto professor José Liberal de Castro (2011).

⁴ Pardana (2021) ressalta que a produção advinda da atuação desses arquitetos pioneiros, aliada à contribuição de um segundo contingente de profissionais formados pela Escola de Arquitetura da UFC, engendrou um corpus arquitetônico que se destacou significativamente durante as décadas de 1960 e 1970.

⁵ Joaquim Vilela de Castro Tavares (1816–1858) foi um jurista, professor, literato e político brasileiro e, no período em tela, atuava como presidente da província do Ceará (1853-1854). Natural do Recife, ocupou outros cargos importantes, como deputado provincial e geral por Pernambuco. Também foi professor na Faculdade de Direito do Recife e colaborador de jornais recifenses. Publicou a obra Instituições de Direito Público Eclesiástico em 1856 e recebeu o título de oficial da Imperial Ordem da Rosa.

⁶ Em ordem cronológica, o Crato se tornou a quinta cidade da província do Ceará, antecedida por Fortaleza (1823), Sobral (1841), Icó e Aracati (1842).

⁷ José Ítalo Bezerra Viana é historiador graduado pela Universidade Regional do Cariri (2009), mestre em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Ceará e Doutor em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Ceará.

⁸ Waldemar Arraes de Farias Filho é arquiteto e urbanista graduado pela Universidade Federal da Paraíba (1995), engenheiro civil graduado pela Universidade de Fortaleza (1986) e mestre em Administração pela Universidade Federal da Paraíba (1994). Destaca-se por suas contribuições ao estudo da história da arquitetura do Cariri, em especial da cidade do Crato.

⁹ Para Viana (2011, p. 16-17), os sinais de prosperidade do Crato durante as comemorações do Primeiro Centenário eram evidenciados por diversos elementos: as construções de "sobradões ostentosos", imponentes e sofisticadas, semelhantes às de Recife, que era visto como um paradigma de progresso no século XIX; o surgimento de novas casas comerciais, refletindo a expansão econômica e o dinamismo da cidade; a construção de infraestruturas essenciais, como o cemitério e o mercado público, símbolos de modernização e organização urbana; e a fundação da imprensa local, com o jornal O Araripe em 1855, que simbolizava o avanço cultural e a disseminação da informação. Esses aspectos eram interpretados como indicadores do destaque do Crato no caminho para a civilização e a modernidade.

¹⁰ Conforme nos revela Raimundo de Oliveira Borges (2007, p. 94), na mencionada Praça, Frei Carlos Maria de Ferrara congregou os índios cariris. Também na Praça da Sé, no dia 3 de maio de 1817, o subdiácono José Martiniano de Alencar teria proclamado o manifesto pernambucano e se associado ao movimento revolucionário, contando com o apoio de sua mãe, Bárbara de Alencar.

¹¹ Sobre o episódio, ver: CAVA. Milagre em Juazeiro (1976); FORTI. Maria de Araújo: a beata do Milagre (1999); SILVA. A Mulher Sem Túmulo – Vida Romanceada da Beata Maria de Araújo, Protagonista dos "Milagres de Juazeiro, Ceará, em 1889 (2010).

¹² Joaquim Pinto Madeira (1783 - 1834) foi um militar, proprietário rural e figura política de destaque na Vila de Jardim. Após a abdicação de D. Pedro I, liderou a Insurreição do Crato em 2 de janeiro de 1832. Capturado e julgado, foi inicialmente condenado à morte por enforcamento, mas ao recorrer ao júri da capital cearense, teve sua sentença convertida para fuzilamento. Em Crato, um monumento chamado Cruz do Século marca o local de sua execução. Para mais detalhes, ver: PINHEIRO. Joaquim Pinto Madeira e a Revolução de 1832 (1943); AQUINO. Joaquim Pinto Madeira (1985).

¹³ Para Beserra (2006), a Região Metropolitana de Fortaleza era o ponto mais forte da estrutura espacial do estado do Ceará.

¹⁴ Aldeido Sousa (2020) afirma que na época de sua criação, a empresa exerceu um papel expressivo na criação de postos de trabalho locais. Nos seus últimos anos de funcionamento, envolveu-se em questões financeiras e declarou falência na década de 90.

¹⁵ Para uma compreensão aprofundada do edifício do SESI, é imperativo consultar o trabalho de Ribeiro et al (2022) o qual se revela uma fonte imprescindível e fundamental para elucidar os aspectos mais intrincados e substanciais da edificação em questão

¹⁶ Tânia Alves Horta, nascida no Rio de Janeiro na década de 1940, foi uma arquiteta formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1968, onde foi aluna de renomados arquitetos. Ela iniciou sua carreira no Serviço Social da Indústria (SESI) em 1969, destacando-se na criação de projetos para diversas cidades brasileiras. Influenciada por seu tio, o arquiteto Manoel Martins da Silva, Horta foi conhecida por sua atuação em projetos que integravam a arquitetura moderna nacional e a cultura local (Ribeiro; et. al., 2022).

¹⁷ O edifício em questão ainda mantém sua configuração original, embora requeira reparos e manutenção.